

SOB O SOL DO SERTÃO: FIGUR(INH)AS DA SECA NA LITERATURA REGIONAL DE AUTORIA CEARENSE

UNDER THE SUN OF THE BACKCOUNTRY: FIGURES OF DROUGHT IN REGIONAL LITERATURE FROM CEARÁ

Recebido: 15 jun. 2026 | Aprovado: 20 jul. 2026 | Publicado: 15 ago. 2026

Antonio Anderson da Silva Beserra
Instituto Federal de Educação do Ceará – IFCE.
 <https://orcid.org/0000-0002-9029-1934>
email: aandersonbeserra22@gmail.com

Co-autores

Daniel Carlos Dias
João Gabriel Leite de Sousa

RESUMO

Este trabalho - de abordagem quali-quantitativa, de procedimento estudo de caso e de caráter exploratório - objetiva analisar como a seca é representada na literatura regional de autoria cearense, desde o Romantismo até a Contemporaneidade, destacando seus impactos sociais, culturais e ambientais, bem como seu papel na construção de uma identidade literária ligada ao sertão. A pesquisa se justifica então pela pouca familiaridade que os estudantes das 3^{as} Séries da EEMTI Olegário Abreu Memória possuem com a literatura do torrão natal, averiguada a partir de uma pesquisa quantitativa realizada na plataforma Google Forms. Com base nos resultados, foram aplicadas oficinas para divulgar e valorizar os autores conterrâneos, utilizando álbuns de figurinhas para consolidar e dinamizar o conhecimento dos estudantes. Teoricamente, este trabalho é embasado por Ladim (1992), Marques (2018) e Albuquerque Júnior (2011), dentre outras referências, além das obras estudadas. Por fim, foi possível perceber que, a partir de um novo questionário pelo Google Forms, os estudantes concluintes selecionados para participar das oficinas se sentiram satisfeitos em colaborar com o projeto, tanto pelo aprendizado sobre o fenômeno da seca na literatura do Ceará, com que tinham pouco contato, quanto pelo uso dos álbuns, que tornou o estudo mais efetivo e interativo.

Palavras-chave: Literatura; Seca; Ceará; Álbum; Figurinhas.

ABSTRACT

This work - of a qualitative-quantitative approach, of case study procedure, and an exploratory character - aims to analyze how drought is represented in regional literature written by authors from Ceará, from Romanticism to the present day, highlighting its social, cultural, and environmental impacts, as well as its role in the construction of a literary identity linked to the backcountry. The research is justified by the lack of familiarity that third-year students at EEMTI Olegário Abreu Memória have with the literature of their homeland, as determined by a quantitative survey conducted on the Google Forms platform. Based on the results, workshops were held to

promote and highlight local authors, using sticker albums to consolidate and stimulate students' knowledge. Theoretically, this work is based on Ladim (1992), Marques (2018), and Albuquerque Júnior (2011), among other references, as well as the works studied. Finally, it was possible to see that, based on a new questionnaire using Google Forms, the graduating students selected to participate in the workshops were satisfied with their collaboration on the project, both because of what they learned about the phenomenon of drought in Ceará literature, with which they had little contact, and because of the use of the albums, which made the study more effective and interactive.

Keywords: Literature; Drought; Ceará; Album; Stickers.

Introdução:

Durante muito tempo, o Brasil ignorou o Nordeste, e o Ceará particularmente, visto que “As elites locais não solicitavam, em nome dele, verbas ao Governo Federal para resolver o problema de falta de chuvas, da gente e do gado que morriam de fome e de sede [...]” (RAGO, 2011, p.19). Porém, como observa Marques (2018):

[...] o Ceará, surpreendentemente, foi um dos estados brasileiros que, mesmo longe do centro hegemônico do país, desenvolveu bastante seu ambiente literário na segunda metade do século XIX (p.20).

Porém, a literatura, seja poética ou ficcional, é um gesto contra o esquecimento. Ela se constitui como espaço de resistência e permanência, legando obras que sobrevivem apesar do anos, assim afirma Calvino (2007, p.11): “um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer”, pois as histórias continuam vivas, renovando sentidos a cada época.

Assim, a literatura reescreve ausências, reconstrói identidades e afirma existências. Ao converter o esquecimento em memória, ela transgride fronteiras e estende o olhar para além do digno de ser narrado, colocando-se como um dispositivo de defesa do povo e do contexto nordestino, a considerar seu papel na recuperação de vozes, territórios e enredos sistematicamente desassistidos.

JUSTIFICATIVA E CONTEXTUALIZAÇÃO

No decorrer da sua história, a literatura cearense tornou-se um espelho das vivências e da cultura do povo do estado. Sejam as temáticas do período do Romantismo - desenvolvidas sobretudo por José de Alencar - ou a estética das narrativas modernistas da Geração de 30, os escritores cearenses souberam manifestar, por meio da palavra, as interações e dinâmicas sociais, culturais e ambientais que permeiam o território do próprio torrão natal. Essa tradição

literária veio confirmar o valor do regionalismo como forma de construção de um mundo particular e autônomo.

Dessa forma, como salienta Albuquerque Júnior (2011, p. 65-66), “a literatura regionalista procura afirmar a brasilidade por meio da diversidade, ou seja, pela manutenção das diferenças peculiares de tipos e personagens; por paisagens sociais e históricas de cada área do país”. Assim, torna-se impossível compreender a literatura cearense sem considerar os elementos que moldam sua realidade, como o clima, o ambiente sertanejo, os ciclos da seca, as manifestações culturais e as relações sociais próprias da região.

Nesse sentido, os fatores climáticos, especialmente a seca, possuem papel determinante na formação de uma identidade literária cearense. Mais do que um simples cenário, o clima assume função simbólica, moldando personagens, conduzindo enredos e traduzindo um modo de ser e de estar do povo nordestino. Como explica Marques (2018, p. 76), trata-se de “uma essência, uma cearensidade que unguiria as obras que deviam compor a chamada literatura cearense”.

Portanto, a seca, enquanto fenômeno natural, ultrapassa a condição de evento climático para assumir relevância social, econômica e cultural. Ela impacta diretamente a vida das pessoas, acarretando deslocamentos, fome, sofrimento e, conseqüentemente, inspirando produções artísticas e literárias. Em vista disso, Landim (1992, p. 9) argumenta que:

O fenômeno da seca é tratado como as conseqüências humanas e sociais deles advindos. Trata-se do aproveitamento, como temas da ficção, das questões sociais, e da condição humana emergentes das constantes estiagens. Acrescentemos a estes dados o problema do banditismo e do misticismo no nordeste brasileiro, assunto que também marca as obras que se enquadram neste contexto.

Por conseguinte, este trabalho se justifica, primeiro, por reconhecer o papel da literatura como ferramenta para compreender a construção da identidade cearense. Através dela, é possível visualizar como o sertão, as secas, os desafios sociais e as manifestações culturais foram eternizados em narrativas que, além de emocionarem, educam e formam leitores conscientes de sua própria história.

Ademais, sua relevância é fundamentada pela necessidade do aprendizado cultural e popular defendido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018), visto que fortalece a identidade conterrânea e valoriza os saberes locais no ambiente escolar. Dessa forma, como salientam Leitão e Barroso (2016) a respeito da instrução escolar sobre o estado:

Estudar a nossa produção literária é um caminho lógico para o conhecimento do Ceará pela expressão de seus poetas e prosadores porta-vozes do sentimentos e das emoções

do nosso povo, de sua índole, de seu crescimento histórico, econômico e demográfico e de sua evolução psicológica e sociocultural (p.16).

Assim, a partir dessa reflexão, coube formular a pergunta-norteadora: os estudantes da EEMTI Olegário Abreu Memória compreendem como os eventos das secas — seus aspectos literários, acontecimentos históricos e impactos sociais — foram representados na literatura do Ceará? Uma vez que há a necessidade de valorizar as manifestações culturais presentes na literatura e refletir sobre como os temas da estiagem, do sertão e da resistência nordestina foram incorporados às produções artísticas ao longo do tempo.

Por fim, seguem abaixo os objetivos que norteiam as escolhas metodológicas e os posicionamentos teóricos desta pesquisa, num esforço significativo para promover o (re)conhecimento da literatura da seca de autoria cearense.

OBJETIVO GERAL

- Analisar como a seca é representada na literatura regional de autoria cearense, desde o Romantismo até a Contemporaneidade, destacando seus impactos sociais, culturais e ambientais, bem como seu papel na construção de uma identidade literária ligada ao sertão.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar seis obras cearenses de períodos literários distintos que abordam o fenômeno climático da seca, bem como suas implicações nos enredos, nos personagens e no espaço narrativo.
- Investigar, por meio de questionário quantitativo na plataforma *Google Forms*, o conhecimento dos estudantes das 3^{as} séries da EEMTI Olegário Abreu Memória sobre as representações da seca na literatura cearense;
- Aplicar oficinas para destacar a dimensão dos eventos climáticos de seca, consolidando, por meio da utilização de álbuns de figurinhas, o aprendizado dos alunos sobre a temática na produção literária do estado.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ressalta-se que as obras aqui selecionadas abordam a problemática da seca e seus efeitos, sendo de autores cearenses ou naturalizados cearenses. São elas:

Em *O sertanejo* (1875), José de Alencar (1829-1877) narra a história do vaqueiro Arnaldo Louredo. O romance se passa durante a seca de 1793, em Quixeramobim/CE. Quanto ao herói, o autor aborda a ideia do bravo sertanejo - valente e honesto - simbolizando a força cearense. Em meio a disputas e desafios, Arnaldo demonstra coragem e lealdade, tornando-se fundamental na defesa dos valores sertanejos. Apesar do contexto da seca, a obra não a problematiza, reforçando uma visão idealizada do sertão e consolidando o regionalismo no romantismo brasileiro.

No livro *O Cabeleira* (1876), o autor Franklin Távora (1842-1888) buscou retratar os costumes do Nordeste, valorizando as peculiaridades do sertão pernambucano do século XVIII, com seus conflitos de terra e o cangaço nascente. A trama gira em torno de José Gomes - o Cabeleira - um jovem que se envolve com o banditismo. A narrativa mostra a transformação do rapaz em um temido cangaceiro, refletindo como a seca e a pobreza moldavam o destino das pessoas. Assim, o escritor constrói uma obra crítica, distanciando-se do ideal romântico e apontando para o realismo próximo.

A obra *Luzia-Homem* (1903), de Domingos Olímpio (1850-1906), retrata a seca de 1877, revelando a dura realidade vivida pelos retirantes de Sobral/CE. A protagonista é uma mulher de muita força, capaz de realizar trabalhos pesados, por isso o apelido. Ela trabalha na construção da prisão para sustentar sua mãe doente. A obra destaca características do naturalismo, como o determinismo e o cientificismo, além da linguagem regional. Portanto, Luzia simboliza a resistência da mulher nordestina diante das adversidades da seca e do patriarcado.

Escrito em 1890 por Rodolfo Teófilo (1853-1932), *A Fome* é uma das grandes obras do naturalismo brasileiro, expondo a cruel realidade em que a população cearense se encontrava durante a seca de 1877. O romance narra as vivências de várias personagens de diferentes classes sociais, com sua forma de pensar e agir diante dos horrores da seca e da negligência do governo. O livro mostra então que a crise não era apenas climática, mas, sobretudo, social e econômica, pois os governantes não prestavam assistência substancial aos necessitados, sendo uma denúncia da sociedade da época.

O romance *O Quinze* (1930), escrito por Rachel de Queiroz (1910-2003), é uma obra da segunda geração modernista brasileira, marcada pelo uso de elementos regionais e da realidade do Nordeste. A autora retrata a seca de 1915 no Ceará a partir de três perspectivas: a da capital, representada pela professora Conceição; dos resistentes do sertão, retratado pelo fazendeiro Vicente; e a do retirante, através de Chico Bento e sua família. Além disso, a obra

também retrata os Campos de Concentração criados para conter os desterrados, mostrando a marginalização dos mais pobres. Rachel constrói um romance breve, com uma linguagem simples, destacando-se pela profunda profundidade com que expõe a tragédia humana e social imposta pela seca.

O Migrante (1998), do autor ipueirense Frota Neto (1942-), é uma obra que retrata a dura jornada do sertanejo que deixa sua terra natal em busca de melhores condições de vida. Ambientado no interior nordestino e no Amazonas, durante o ciclo da borracha, o romance acompanha a vida de Thomás Barcas, que representa o retirante forçado a migrar pela seca e pela pobreza. O livro é um retrato das consequências da migração de um povo que, mesmo diante das adversidades, não perde a identidade ou esperança. Nesta obra contemporânea, a seca não assume papel central, visto que as dificuldades na selva amazônica são mais representativas no enredo.

METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos, a metodologia adotada foi de abordagem quali-quantitativa, uma vez que parte das informações são de natureza estatística, assegurando resultado mais preciso, porém, foram feitas reflexões teóricas, garantindo a característica qualitativa do projeto (FONTANA, 2018); de procedimento estudo de caso, visto que “ajuda a estabelecer respostas para fenômenos mais localizados e específicos. É uma forma de pesquisa muito usada para compreender [...] dada decisão ou acontecimento” (Ibid, p. 60), ou seja, ao coletar os dados em diferentes etapas do trabalho, a investigação se debruça sobre uma situação relevante de maneira crítica e particular; e de caráter exploratório, pois “As pesquisas exploratórias buscam estabelecer informações preliminares sobre um dado assunto estudado” (Ibid, p. 60), isto é, trata-se de um trabalho inicial com potencialidade para ser aprofundado e compartilhado.

O estudo iniciou com um levantamento biobibliográfico dos autores e obras que abordam a seca para embasar os posicionamentos da pesquisa. Também, para o conhecimento das representações da seca na literatura cearense, foram realizados encontros, presenciais e virtuais, para a leitura dos livros, que aprofundaram os debates sobre o contexto histórico, o estilo literário e os temas desenvolvidos pelos escritores. Ainda, as reuniões serviram para orientações entre os alunos pesquisadores e orientador.

A primeira ação metodológica deu-se pela aplicação de um questionário feito no Google Forms, com perguntas de múltipla escolha a respeito do conhecimento dos alunos em relação à literatura cearense sobre a seca, seus hábitos de leitura e seu interesse em participar das

oficinas de aprendizagem. A pesquisa foi realizada com 125 estudantes dos 3^{os} anos A, B, C e D da EEMTI Olegário Abreu Memória, pois, quanto aos conteúdos de literatura, são experientes e maduros para discutir temas relevantes.

O questionário foi disponibilizado pela rede social WhatsApp, nos grupos das salas, durante três semanas, entre os dias 06 e 26 de junho. Após a coleta de dados, realizou-se uma análise quantitativa e qualitativa para identificar padrões e tendências entre os respondentes sobre os assuntos abordados.

Com base nas respostas do primeiro questionário, ocorreu a seleção dos alunos que tinham interesse em participar das oficinas sobre a literatura da seca. Foram consideradas a disponibilidade e a localização dos participantes, pois as oficinas ocorreram no contraturno na própria escola. Assim, os estudantes que residiam na sede e que possuíam flexibilidade no horário - vinte e sete no total - foram convidados a participar dos momentos formativos.

As oficinas foram conduzidas pelos autores e pelo professor-orientador nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Os encontros tiveram a duração de 160 min (4 h/a do período noturno) e foram apresentadas, de forma expositiva e dialogada, duas obras em cada momento, explicadas as biografias dos autores, as estéticas literárias, as contribuições sociais e realizadas análises textuais.

Ao fim de cada oficina, eram propostas atividades sobre os assuntos abordados, como a produção de acrósticos, resolução de caça-palavras e questões de interpretação de texto. Isto posto, foram distribuídos álbuns de figurinhas com ilustrações autorais das obras e dos personagens estudados como forma de incentivo aos estudantes, pois os adesivos eram entregues quando as tarefas eram bem desempenhadas, assim, como salienta Tavares (2022, p.1), “as figurinhas personalizadas [...] trazem um significado contextualizado e afetivo muito forte para os estudantes, além disso, é um recurso didático que permite explorar inúmeros conteúdos”.

Ao finalizar o terceiro encontro, foi aplicado um novo formulário, também com questões de múltipla escolha, pelo Google Forms, para os participantes das oficinas sobre a produtividade da proposta didática e o aprendizado da literatura sobre a seca no estado. O questionário foi disponibilizado no grupo do WhatsApp e os resultados são apresentados a seguir.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise do primeiro questionário, cujo propósito era averiguar o conhecimento dos estudantes sobre a literatura cearense, principalmente que aborda o fenômeno da seca, inicia com a seleção de quatro perguntas que evidenciam a lacuna da formação leitora sobre a fortuna literária local, vista abaixo:

Tabela 1 - Resultados do questionário inicial.

1) Quanto à literatura produzida no seu próprio estado, você possui o hábito de ler livros escritos por autores cearenses?		2) Das obras abaixo, que narram os flagelos ocasionados pelas várias secas que atingiram o Ceará, qual você já leu ou possui algum conhecimento?	
Alternativas	Nº de respostas	Alternativas	Nº de respostas
Sempre	05	O sertanejo;	24
Quase sempre	18	O Cabeleira;	04
Raramente	55	Luzia-homem;	04
Nunca	47	A fome;	01
		O Quinze;	21
		O migrante;	03
		Não li nenhum.	68
3) Na sua opinião, você acha importante que a sua escola promova projetos, atividades e/ou disciplinas eletivas que abordem os aspectos sociais, históricos, artísticos ou geográficos do Ceará?		4) Você tem interesse em aprender mais sobre a literatura do Ceará, especialmente sobre as obras que abordam a problemática da seca e seus impactos sociais, ambientais e históricos?	
Alternativas	Nº de respostas	Alternativas	Nº de respostas
Muito importante	51	Sim, tenho interesse.	61
Importante	60	Não tenho interesse.	12
Pouco importante	08	Talvez.	52
Irrelevante	06		

Fonte: Elaborado pelos autores.

Os dados da primeira e da segunda pergunta mostraram que, (78 alunos possuem o costume de ler mesmo que não constante) apesar do hábito de leitura estar presente em parte dos alunos, o acesso às produções regionais ainda é reduzido. Grande parte (47 estudantes) declarou nunca ter lido ou ouvido falar de livros que retratam o fenômeno, confirmando a hipótese inicial de que a literatura local circula de forma limitada no ambiente escolar, o que gera desconhecimento sobre autores e obras fundamentais para a memória do Ceará.

Por outro lado, na terceira indagação, quando questionados sobre a relevância de projetos que trabalhem os aspectos sociais, históricos, artísticos ou geográficos do estado, a ampla

maioria considerou a proposta “muito importante” ou “importante” (111 estudantes no total). Esse resultado demonstra a abertura e a disposição dos jovens em se aproximarem das narrativas de sua própria terra, o que se confirma na quarta pergunta, na qual a maioria expressou interesse em aprender mais sobre a literatura cearense.

As oficinas realizadas em agosto, com vinte e sete estudantes, permitiram esse aprofundamento. Foram estudadas seis obras cearenses de diferentes períodos literários, desde o Romantismo até a Contemporaneidade. Para dinamizar o aprendizado, foi utilizada a metodologia dos álbuns de figurinhas personalizados, recurso que uniu ludicidade e criticidade ao processo formativo. A cada atividade concluída, os alunos recebiam adesivos referentes às obras e personagens analisados, preenchendo gradativamente os álbuns (Figuras 1 e 2). Essa estratégia transformou o estudo da literatura em uma experiência interativa, despertando maior motivação, engajamento e curiosidade. O uso das figurinhas não apenas consolidou o conhecimento adquirido, mas também serviu como metáfora para o preenchimento de lacunas da memória literária, aproximando os estudantes de um patrimônio cultural muitas vezes invisibilizado.

Figura 1 - Capa do álbum de figurinhas utilizado nas oficinas

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 2 - Preenchimento do álbum com as figurinhas autorais

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 3 - Resultados da aplicação do segundo questionário

1) De acordo com o que foi apresentado durante a oficina e pelo seu próprio conhecimento de mundo, você compreendeu que a seca é mais que um fenômeno climático, que ela afeta as esferas da vida social, econômica e cultural, sendo abordada na literatura desde o romantismo até a contemporaneidade?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 4 - Resultados da aplicação do segundo questionário

2) Como você avalia a metodologia dos álbuns de figurinhas utilizada nas oficinas sobre a seca na literatura cearense para incentivar a participação do estudantes?

Fonte: Elaborado pelos autores.

Ao final dos encontros, um segundo formulário avaliou a experiência. Os resultados da Figura 3, primeira indagação, apontaram para a eficácia das ações: 74,1% consideraram a compreensão da seca como fenômeno histórico, social e cultural “muito compreensível” e 25,9% como “compreensível”, não havendo respostas negativas. Esse dado confirma que a proposta didática contribuiu para a construção de um conhecimento sólido, capaz de integrar literatura, história e identidade regional. Os dados da segunda pergunta, ilustrados na Figura 4, são fundamentais para discutir a eficácia do método.

O fato dos participantes considerarem efetiva sua compreensão da seca como "muito compreensível" ou "compreensível" após as oficinas está intrinsecamente ligado à estratégia dos álbuns de figurinhas. Essa ferramenta lúdica funcionou como um catalisador para a conscientização, permitindo que os estudantes visualizassem e internalizassem as múltiplas dimensões do fenômeno, gerador de fome, êxodo e resistência, pois 100% dos avaliados ficaram muito ou satisfeitos com o recurso didático. Ao colecionar figurinhas que representavam obras e personagens, os alunos estavam, metaforicamente, preenchendo as lacunas de sua própria memória cultural e compreendendo como a identidade cearense foi forjada na aridez do sertão. A metodologia, portanto, mostrou-se potente não apenas para ensinar literatura, mas para promover uma reflexão crítica sobre uma realidade que moldou e ainda marca a vida de seu povo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, através deste conjunto de ações, compreende-se que o trabalho cumpriu com os objetivos de valorização e difusão das obras literárias cearenses que abordam a seca, trazendo à tona vozes que retrataram, com dor e poesia, os desafios do sertão. Dentre as atividades aplicadas, o uso de álbuns de figurinhas possibilitou uma maior participação e envolvimento dos alunos, permitindo que estes se aproximassem de autores muitas vezes desconhecidos, mas fundamentais para a compreensão da identidade regional.

Entretanto, o projeto também revelou desafios, como a questão do tempo, que impediu o estudo aprofundado sobre outros escritores e obras igualmente significativas, que enriqueceriam ainda mais a discussão sobre a estiagem. Ademais, a execução do projeto exigiu mudanças no cronograma, devido à necessidade de ajustar o horário das oficinas com a disponibilidade dos participantes. E, conseqüentemente, o número de estudantes escolhidos para as formações foi limitado.

Contudo, esta pesquisa não se encerra em si mesma: abre caminhos para que a literatura da seca seja cada vez mais reconhecida como patrimônio cultural e educativo, pois, como afirmam Dias, Sousa e Beserra (2024), “a literatura é um gesto de luta e de reconhecimento”, reafirmando-se como resistência coletiva, marcada pela coragem de um povo que, mesmo diante da aridez, nunca deixou de florescer.

A seca que castiga também inspira, e os autores cearenses transformaram sofrimento em arte e esperança. Assim como o sertão resiste, a literatura resiste: brota como mandacaru no chão rachado, aponta para o futuro e anuncia que a memória do Ceará continua viva, fértil e pronta para legar dignidade às próximas gerações, pois “O sertão é impagável quando o verde se espalhar na plantação, porque vem vindo a notícia de trovoadas das bandas do Piauí, e no horizonte apareceu um torreame de capelo, anunciando que o inverno pegou” (VELOSO, 2014, p.13).

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A invenção do nordeste e outras artes**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

ALENCAR, José de. **O sertanejo**. 3. ed. São Paulo: Martin Claret, 2013.

BOSI, Alfredo. **História concisa da literatura brasileira**. 50. ed. São Paulo: Cultrix, 2015.

CALVINO, Italo. **Por que ler os clássicos**. Tradução de Nilson Moulin. São Paulo: Companhia das letras, 2007.

DIAS, Daniel Carlos; SOUSA, João Gabriel Leite de; BESERRA, Antonio Anderson da Silva. Figur(inh)as ilustres da literatura feminina cearense: uma experiência de luta e reconhecimento. In.: **Universo IFCE**, 2024, Crateús/Ce. Anais do Universo IFCE 2024 - campus Crateús [livro eletrônico]. Crateús: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, 2024, p.112-117.

FONTANA, Felipe. **Técnicas de pesquisa**. In: MAZUCATO, Thiago (org.). Metodologia da pesquisa e do trabalho científico. Penápolis: FUNEPE, 2018, p. 59-77.

FROTA, Neto. **O migrante**. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1988.

LANDIM, Teoberto. **Seca: a estação do inferno**. Fortaleza: UFC/Casa José de Alencar, 1992.

MARQUES, Rodrigo. **Literatura cearense: outra história**. Fortaleza: Dummar, 2018.

QUEIROZ, Rachel de. **O Quinze**. 111. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2019.

OLÍMPIO, Domingos. **Luzia-homem**. 3. ed. São Paulo: Martin Claret, 2014.

RAGO, Margareth. Sonhos de Brasil. Prefácio. In: ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. **A invenção do nordeste e outras artes**. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011, p.13-19.

TAVARES, Marciana Teixeira Ramos. *Álbum de figurinhas: uma goleada pedagógica*. **Revista Ponto de Vista**. v.11, n.2, 2022, p. 1 - 8.

TÁVORA, Franklin. **O Cabeleira**. 2. ed. São Paulo: Martin Claret, 2014.

TEÓFILO, Rodolfo. **A fome: cenas da seca do Ceará**. São Paulo: Tordesilhas, 2011.

VELOSO, Patrícia (org.). **Coração sertão**. Fortaleza: Terra da Luz Editorial, 2014.